

Verteilung der umfragebasierten Schätzwerte im Box-Whisker-Plot (Fragen 1-6)

Abb. 0.1: Box-Whisker-Plots der für die ausgewählten neurologischen Erkrankungen von den Teilnehmenden der Umfrage geschätzte mortalitätsbezogene Gewinn für den Fall einer Gesundheitsversorgung nach dem aktuell besten Stand der Medizin in 2019

Abb. 0.2: Box-Whisker-Plots der für die ausgewählten neurologischen Erkrankungen von den Teilnehmenden geschätzte Reduktion der individuellen mortalitätsbezogenen Krankheitslast bis 2034.

Abb. 0.3: Box-Whisker-Plots der für die ausgewählten neurologischen Erkrankungen von den Teilnehmenden der Umfrage geschätzte Anteil des medizinischen Fortschritts am Gewinn von vorzeitig verlorenen Lebensjahren bis 2034.

Abb. 0.4: Box-Whisker-Plots der für die ausgewählten neurologischen Erkrankungen von den Teilnehmenden der Umfrage geschätzte morbiditätsbezogene Gewinn in 2019 für den Fall einer Gesundheitsversorgung nach dem aktuell besten Stand der Medizin.

Abb. 0.5: Box-Whisker-Plots der für die ausgewählten neurologischen Erkrankungen von den Teilnehmenden geschätzte Reduktion der individuellen morbiditätsbezogenen Krankheitslast bis 2034.

Abb. 0.6: Box-Whisker-Plots der für die ausgewählten neurologischen Erkrankungen von den Teilnehmenden der Umfrage geschätzter Anteil des medizinischen Fortschritts am Gewinn von vorzeitig verlorenen Lebensjahren bis 2034.